

SALVAR LA CIRCUNSTANCIA EN LA ERA DIGITAL: EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y DEMOCRACIA

SAVING THE CIRCUMSTANCE IN THE DIGITAL AGE: EDUCATION, INFORMATION, AND DEMOCRACY

Kevin Nicolás Ramos Guasca
Docente Auxiliar, Universidad Nacional de Colombia
<https://orcid.org/0009-0004-6495-7968>
kramosg@unal.edu.co

Autor 2 – Liliam Palomeque
Profesora Asociada, Universidad Nacional de Colombia.
<https://orcid.org/0000-0001-9398-080X>
Lapalomequef@unal.edu.co

Resumen:

El presente trabajo examina el impacto del exceso de información en la sociedad contemporánea y sus implicaciones para la educación y la democracia. A partir de casos como la desinformación en redes sociales y las limitaciones del “mercado de ideas”, se plantea que el acceso masivo a datos no garantiza un pensamiento crítico ni un uso responsable del conocimiento. En diálogo con autores como Harari, Floridi, Piaget, Vygotsky, Ortega y Gasset, Arendt y Nussbaum, se sostiene que la formación técnica debe complementarse con una educación orientada a fines éticos, políticos y cívicos. Se argumenta que solo mediante marcos pedagógicos estructurales que promuevan alfabetización mediática, metacognición, diálogo crítico y virtudes democráticas es posible enfrentar la aceleración informacional y evitar que la técnica siga creciendo y manifestándose en un instrumento acrítico. La propuesta busca articular un horizonte educativo que permita resistir la manipulación digital, fortalecer el juicio ciudadano y orientar la técnica hacia la construcción de sociedades más justas y democráticas.

Palabras clave: educación, pensamiento crítico, infosfera, desinformación, democracia

ABSTRACT.

This paper examines the impact of information overload on contemporary society and its implications for education and democracy. Based on cases such as misinformation on social media and the limitations of the “marketplace of ideas,” it argues that mass access to data does not guarantee critical thinking or responsible use of knowledge. In dialogue with authors such as Harari, Floridi, Piaget, Vygotsky, Ortega y Gasset, Arendt, and Nussbaum, it is argued that technical training must be complemented by an education oriented toward ethical, political, and civic ends. It is argued that only through structural pedagogical frameworks that promote media literacy, metacognition, critical dialogue, and democratic virtues is it possible to confront informational acceleration and prevent technology from continuing to grow and manifest itself as an uncritical instrument. The proposal seeks to articulate an educational horizon that allows for resistance to digital manipulation, strengthens citizen judgment, and orients technology toward the construction of more just and democratic societies.

Keywords.

education, critical thinking, infosphere, misinformation, democracy

Hoy en día, en gran parte de los países, la globalización ha permitido la disposición de aparatos electrónicos y el acceso a internet en grandes cantidades; por un lado, esto ha traído un sinfín de facilidades en la vida cotidiana y ha posibilitado que entre nosotros exista una comunicación más fluida, acercándonos no solo a nuestras familias sino también favoreciendo la constitución de una amplia potencialidad de transformación en diferentes esferas sociales, como la económica, donde los grandes flujos de información impulsan nuevas oportunidades laborales, conexiones entre distintas industrias y la posibilidad de comerciar entre sectores anteriormente lejanos. A su vez, la esfera del conocimiento ha experimentado profundas transformaciones, ya que hoy en día casi cualquier persona puede, mediante un celular y acceso a internet, recurrir a potentes motores de búsqueda y a un amplio catálogo de plataformas digitales que han democratizado el conocimiento, permitiendo estudiar desde casa, acceder a cursos gratuitos, resolver inquietudes técnicas e incluso formarse en cualquier área, en este punto se puede afirmar que en nuestros bolsillos se encuentran condensados los logros más importantes de la civilización.

Sin embargo, aunque muchos de nosotros disponemos de una gran cantidad de información, hay que reconocer que el solo hecho de tener más datos no nos hace, como sociedad, más sabios ni garantiza que les demos un mejor uso. Las pruebas de ello son evidentes: basta con pensar que, aunque solo hace falta una búsqueda en internet para comprender que el movimiento de los planetas no guarda una causalidad directa con los rasgos de personalidad —y que, por lo tanto, obtener información psicológica o predictiva de los individuos a partir de la posición de los astros resulta en un engaño—, todavía hay personas que creen fervientemente que este tipo de ideas, entre muchas otras, poseen una veracidad aceptable. Hasta cierto punto, se ha normalizado y legitimado la visión de muchas de las grandes corporaciones de redes sociales y, en general, de las plataformas de internet, en donde

imperera lo que Harari denomina la "idea ingenua de la información": la creencia de que una mayor cantidad de datos es siempre deseable y que los problemas derivados de la información errónea, engañosa o problemática se solucionan en un supuesto "mercado de las ideas", en el cual las ideas "más verdaderas" relucirían y vencerían a las otras por el mero hecho de serlo. Esta concepción es ingenua porque asume indiscriminadamente que los individuos, en el contexto de ese mercado de ideas, son capaces de elegir mediante criterios racionales qué idea es mejor que otra. Además, ignora que nuestras decisiones no son del todo racionales, sino que muchas veces están dominadas por aspectos libidinales o, simplemente, por heurísticas que guían cómo seleccionamos información en determinados contextos. En palabras de Harari: "Sin embargo, la idea ingenua asume que la solución a la mayoría de los problemas que nos encontramos al recabar y procesar información consiste en recabar y procesar todavía más información. (...) Según esta idea, cuanto mayor sea la red de información, más cerca se hallará de la verdad" (Harari, 2024, pp. 16). El problema del flujo masivo de información no se limita al ámbito científico ni a la lucha contra teorías conspirativas o pseudociencias; atraviesa todas las esferas sociales y resulta especialmente dañino en la política, donde puede favorecer a grupos de poder o difundir concepciones de lo humano con efectos desestabilizadores. Un ejemplo es Myanmar, donde en 2018 la ONU concluyó que Facebook tuvo un papel central en la persecución de la minoría rohinyá al amplificar discursos de odio (United Nations Human Rights Council, 2018). Este trabajo busca señalar la urgencia de repensar nuestra relación con la información: si los datos circulan más rápido de lo que podemos procesar críticamente, necesitamos nuevos marcos pedagógicos que nos permitan resistir, interpretar y reorganizar este entorno. Como advierte Floridi, "Gracias a las TIC, hemos entrado en la era del zettabyte. Nuestra generación es la primera en experimentar una zettaflood, por introducir un neologismo para

describir este tsunami de bytes que está sumergiendo nuestros entornos. En otros contextos, esto también se conoce como «big data»." (Floridi ,p. 13). Por otro lado, también se hace necesario asumir una cuestión de fondo: hasta qué punto esta situación —y muchas otras que han marcado la historia— no pueden abordarse únicamente poniendo el énfasis en lo que deben hacer los individuos, sino en cómo podemos tratarla como un problema de carácter estructural e histórico que implique repensar nuestras concepciones con respecto a la tecnología en el sentido social, político, cultural y económico.

La cuestión inicial es: ¿qué significa hacer un buen uso de la información? Si lo entendemos como la capacidad de distinguir la veracidad y coherencia de lo que se presenta, entonces la educación debe enfocarse en desarrollar aptitudes de pensamiento científico. Como advierte Piaget, "si el objetivo de la educación intelectual es formar inteligencias más que poblar la memoria, y formar investigadores y no solamente eruditos, en este punto hay una carencia manifiesta de la enseñanza tradicional" (Piaget, 2001, p. 62). En la era de la posverdad, donde proliferan apelaciones emocionales y sesgos cognitivos, formar estas aptitudes significa dotar a la población de herramientas para reconocer falacias, correlaciones espurias y evaluar evidencias. Para ello se requieren currículos sólidos que promuevan dichas competencias, pues, como recuerda Vygotsky, los conceptos científicos "no surgen de manera espontánea, sino de la instrucción sistemática y la interacción social" (Vygotsky, 1995, p. 172).

Esto permitiría conformar comunidades educativas que, de manera colectiva, cuestionen y validen la información. Un currículo académico que aspire a preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos de la era digital debe incorporar enfoques que hayan demostrado eficacia en el desarrollo en la resistencia a la desinformación. La alfabetización mediática es hoy una

competencia, que se estima que todas las instituciones deberían prestarle atención y poner empeño en enseñar a identificar fuentes fiables, distinguir entre información veraz y engañosa y comprender que el funcionamiento de los algoritmos de recomendación fortalece también la conciencia cívica frente a los riesgos de la manipulación informativa, por esto es importante evaluar críticamente los resultados de búsqueda y las publicaciones en redes sociales para distinguir los hechos de las opiniones e identificar intereses políticos, ideológicos o comerciales. (Vuorikari et al., 2022, p. 17). A la par, metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas permiten trasladar estas competencias al análisis de situaciones reales, favoreciendo la autonomía en la búsqueda de evidencias y la colaboración en la resolución de dilemas (Hmelo-Silver, 2004, p. 235). Complementariamente, el método socrático y el diálogo crítico proporcionan herramientas para cuestionar supuestos y examinar la coherencia de los argumentos, evitando que el aprendizaje se limite a la memorización. Estas técnicas, combinadas con prácticas de metacognición, ayudan a los estudiantes a reconocer sus sesgos y a autorregular sus procesos cognitivos, lo cual incrementa su disposición a evaluar críticamente la información que consumen (Flavell, 1979). Finalmente, la inclusión de principios de ciencia abierta y reproducibilidad en el currículo otorga a los estudiantes un marco para comprender cómo se valida el conocimiento en contextos científicos. Familiarizarlos con la revisión por pares, la replicación de estudios y el control de sesgos metodológicos fortalece su criterio para diferenciar entre afirmaciones fundadas y aquellas sin sustento. El respeto por la evidencia científica debe situarse como uno de los principales retos educativos frente a las pseudociencias y los negacionismos. Por ello, es fundamental promover una comprensión básica de la naturaleza de la ciencia como pilar para el desarrollo tanto del pensamiento científico como del pensamiento crítico (García-Carmona, 2023, p. 17).

Aun así, es de menester considerar que la eficacia de las instituciones y del aprendizaje no depende únicamente del currículo que se decida implementar. Gran parte del éxito de quienes podrían ser reconocidos como ciudadanos hábiles en la cuestión de “hacer un buen uso de la información” puede haber estado condicionado por contextos sobre los cuales se tiene poco control en el aula. Las diferencias en los resultados pueden explicarse, en mayor o menor medida, por factores familiares, socioeconómicos y culturales del estudiante (Uribe & Solarte, 2017, p. 41). No obstante, también es importante destacar que el éxito educativo no siempre se ha alcanzado a expensas de un mayor gasto público en educación. En muchos casos ha dependido de la capacidad de atraer a la profesión docente a los universitarios más talentosos, lo cual se ha logrado gracias al elevado estatus social del educador y a los altos estándares de selección de candidatos en las instituciones formadoras. A ello se suman la provisión de un desarrollo profesional de la más alta calidad, la autonomía escolar y la atención oportuna y diferenciada a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o en riesgo de fracaso escolar (Uribe & Solarte, 2017, p. 43). La pregunta acerca de qué es el pensamiento crítico, lejos de ser un hecho indiscutible, cobra aquí toda su importancia cuando nos cuestionamos si realmente una persona, por el simple hecho de pensar de manera científica o formal, posee ya de por sí un pensamiento crítico. Si respondiéramos afirmativamente, llegaríamos a la conclusión de que pensamiento crítico es equivalente a pensamiento formal. Nadie duda de que el pensamiento científico, en sí mismo, exige y a la vez desarrolla aspectos de un pensar crítico. Sin embargo, no hay garantía de que solo aquellas personas con pensamiento formal desarrollado sean críticas en el sentido más amplio. Peor aún, existen quienes, aun evaluando con rigor las fuentes, identificando falacias y emitiendo juicios lógicos y precisos, se muestran completamente

apáticos frente al panorama global y frente a las implicaciones éticas y sociales de la información que reciben.

Aquí Rousseau nos recuerda: "Cuando un padre engendra y mantiene a sus hijos no hace más que la tercera parte de su misión. Debe a su especie hombres; debe a la sociedad hombres sociables y debe ciudadanos al Estado." (Rousseau, 1762/2010, p. 51)." Este hecho en donde la educación debería de ir más allá de la tecnificación nos lleva a distinguir entre formación y educación. La formación corresponde al desarrollo de aptitudes de carácter técnico, aquellas habilidades que permiten operar con destrezas específicas: saber resolver ecuaciones, programar un algoritmo, aplicar un método científico con precisión o en el contexto de nuestra problemática, reconocer fuentes, entender el funcionamiento de los algoritmos en redes sociales y reconocer sus peligros. Estas competencias son indispensables, pero se limitan a preparar al individuo para ejecutar con eficacia una tarea dentro de un marco ya dado. Por ejemplo, un ingeniero puede estar perfectamente formado para diseñar un sistema de reconocimiento facial, pero puede carecer de las herramientas críticas para cuestionar su uso en prácticas de vigilancia masiva. Ya Adorno y Horkheimer nos habían advertido acerca una problemática que subyace a la modernidad, en donde la razón quedaba reducida a un entramado técnico: "La razón misma se ha convertido en simple medio auxiliar del aparato económico omnicomprendivo. La razón sirve como instrumento universal, útil para la fabricación de todos los demás, rígidamente orientado a su función, fatal como el trabajo exactamente calculado en la producción material, cuyo resultado para los hombres se sustrae a todo cálculo" (Adorno & Horkheimer, 1947/2007, p. 83). Dicha cuestión, sigue aún presente en el campo de las tecnologías de la información, en donde suele ser común que la discusión crítica con respecto a las implicaciones se relega a ámbitos académicos, a la vez que se ignora en muchas otras esferas sociales, pero de manera

preocupante también en quienes desarrollan este tipo de herramientas en primera mano.

Por otro lado, la educación se refiere a un ámbito intrínsecamente más crítico y humanístico. La educación busca cultivar una actitud reflexiva frente a los fines de la acción, desarrollar la capacidad de cuestionar supuestos y fomentar la deliberación ética. Así, un médico puede estar formado en procedimientos clínicos —esa es su formación—, pero también podría estar educado para reflexionar críticamente sobre dilemas como el acceso desigual a tratamientos, los límites de la biotecnología o el impacto social de la investigación farmacéutica. En este sentido, mientras la formación dota de medios, la educación orienta hacia fines. El pensamiento crítico requiere también de una disposición ética, política y social que impida que la apatía o la indiferencia neutralicen la capacidad de transformar la realidad. En palabras de Ortega, exigiría ir mucho más allá de la técnica y del presente, exigiría salvar la circunstancia: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y Gasset, 1914, p. 43). Un científico puede estar altamente formado y, sin embargo, colaborar acríticamente con industrias que difunden desinformación climática, o estar totalmente inmerso en tecnicismos que poco comunican a un público no especializado. Solo la educación, permite que la técnica no se convierta en instrumento ciego, haciéndola funcionar como herramienta de emancipación y de construcción de sociedades más justas. Por todo esto, la cuestión exige una educación que nos cuestione sobre nuestro rol como ciudadanos en nuestra sociedad y que nos haga capaces de evaluar a nosotros mismos y a la sociedad sobre sus fines. “Si educación es transformación de una realidad en el sentido de cierta idea mejor que poseemos... la pedagogía es la ciencia de transformar las sociedades.” (Ortega y Gasset, 1946, p. 89). Para enfrentar a las velocidades de producción informacional y su inminente daño, se exigiría desde las primeras infancias hacer constitutivo el pensamiento y la

reflexión, las actitudes hacia el compromiso, y la creación de una mentalidad que considere el desarrollo de sus proyecciones en el espacio entre el deseo de su individualidad y la necesidad del otro. De acuerdo con Taylor, la formación solo cobra pleno sentido si sitúa al sujeto dentro de un horizonte de significación, que le permita comprenderse a sí mismo, deliberar sobre sus fines y reconocer aquello que merece su compromiso. (Taylor, 1996, p. 35). Es evidente que el exceso de información ahilada a la pobre formación para hacer un buen uso de esta, más allá de afectarnos como individuos, afectaría a aquellas esferas conformadas por relaciones entre individuos, según Arendt, la política se entiende como el espacio de aparición que surge cuando los seres humanos actúan y hablan juntos. La política, en este sentido, no es una sustancia que esté dentro de cada individuo, sino una relación que se establece entre ellos, en ese "entre" donde se hacen visibles unos a otros y comparten un mundo común. (Arendt, 1958/1993, p. 221). En tanto que los excesos de información exigen repensar la democracia, y en general todas las categorías políticas, diremos que la política no funciona sin compromiso, y este compromiso se ve hoy profundamente afectado por lo que muestran y refuerzan las redes digitales. Aunque la tecnología pueda considerarse en cierta medida neutral, los usos que se le da no lo son, ya que detrás de cada aplicación hay disputas, intereses y conflictos que moldean la manera en que se configuran nuestras instituciones y nuestras vidas públicas.

La democracia, en tanto como es planteada, depende de ciudadanos capaces de deliberar, asumir responsabilidades y sostener vínculos con lo común, esto, conectado con el predominante enfoque de lo técnico por sobre la educación, en un contexto en donde más que nunca se exige atención y presencia del ciudadano en su circunstancia nos acerca directamente a la imagen del hombre-masa. ¿Qué es el "hombre-masa" y por qué importa? Ortega y Gasset llama "hombre-masa" a un tipo de actitud: un sujeto

satisfecho de sí, centrado en su comodidad inmediata, reacio a exigirse y a reconocer obligaciones, que confunde sus preferencias con criterio universal y rehuye la responsabilidad por la cosa pública. Es alguien que puede estar altamente formado en lo técnico —un especialista competente— y, sin embargo, carecer de educación cívica y virtud crítica. Ortega lo resume con crudeza: “No se trata de que el hombre-masa sea tonto. Por el contrario, el actual es más listo, tiene más capacidad intelectual que el de ninguna otra época. Pero esa capacidad no le sirve de nada...” (Ortega y Gasset, 1930, p. 97). El problema para la democracia es sería directo cuando predomina esta disposición —apática, autosatisfecha, desentendida de fines comunes—, se vacía el compromiso que hace posible el espacio político; la opinión instantánea y el impulso sustituyen a la deliberación y la responsabilidad (Ortega y Gasset, 1930, p. 103).

Conectar estos dos puntos permite afinar la tesis: formar en razonamiento lógico o en ciencia no garantiza por sí mismo una educación para hacer eficientes las democracias en un contexto de hipertrofia informacional. La formación dota medios (cálculo, método, rigor), pero la educación orienta fines (qué perseguir, a qué responder, cómo habitar lo común). Un técnico impecable puede evaluar fuentes y detectar falacias, y aun así permanecer indiferente a la injusticia o desentendido de su “circunstancia” (Ortega y Gasset, 1930, p. 57). La finalidad de la educación es la formación del carácter y de las virtudes que disponen a obrar bien, pues “nos hacemos justos realizando acciones justas, templados realizando acciones templadas, valientes realizando acciones valientes. [...] Los legisladores hacen buenos a los ciudadanos acostumbrándolos a esas prácticas, y este es el fin de toda constitución política” (Aristóteles, 2004, II, 1103b). Pensar la educación estructuralmente va más allá de diseñar currículos de filtrado de datos, o de exigir soberanía digital, exige cambiar la cultura de pensamiento que sostiene el compromiso democrático —esto es, formar sujetos capaces de

sostener el “entre” político (Arendt, 1958/1993, p. 221), salvar su circunstancia (Ortega y Gasset, 1914, p. 43). y orientar la técnica según fines deliberados (Aristóteles, 2004, II, 1103b).

La discusión ha mostrado que el desafío educativo frente a la aceleración informacional no se resuelve con más contenidos ni con una “formación” estrictamente técnica. En clave democrática, Nussbaum advierte que una educación orientada solo a producir trabajadores útiles mina las bases de la democracia; lo indispensable es cultivar el juicio crítico, la imaginación moral y la capacidad de trascender identidades estrechas (Nussbaum, 2010, p. 11). Dicho de otro modo: si el objetivo es “hacer buen uso” de la información, el currículo debe subordinar las destrezas instrumentales a fines cívicos y éticos, de modo que las aptitudes científicas sirvan a la deliberación.

Finalmente, la velocidad histórica de la innovación tecnológica obliga a repensar ritmos, métricas y responsabilidades de la educación: las tecnologías emergen, se difunden y reconfiguran la vida a un ritmo sin precedentes (Harari, 2023, p. 42). Si la infosfera se expande más rápido que nuestra capacidad de formar criterio, pensemos posibles vías, pero tengamos en cuenta que la respuesta no puede recaer únicamente en el individuo. Se requieren arreglos estructurales (tiempos institucionales para la deliberación, regulación algorítmica orientada al interés público, evaluación educativa que premie la verificación y la cooperación), junto con cultivos de virtud cívica que alineen técnica y fines. Así, la formación de competencias dejará de producir especialistas apáticos y se convertirá en educación: una práctica que orienta la inteligencia hacia la libertad compartida y la defensa activa de la democracia.

REFERENCIAS

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2007). *Dialéctica de la Ilustración* (J. Navarro, Trad.). Madrid: Trotta. (Trabajo original publicado en 1947).

Arendt, H. (1993). *La condición humana* (R. Gil Novales, Trad.). Barcelona: Paidós. (Trabajo original publicado en 1958), pp. 221–222.

Aristóteles. (2004). *Ética a Nicómaco* (J. Pallí Bonet, Trad.). Madrid: Gredos. (Trabajo original publicado ca. 350 a. C.).

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>

Floridi, L. (2014). *The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality*. Oxford University Press.

García-Carmona, A. (2023). Scientific thinking and critical thinking in science education. *Science & Education*, 32(1), 229–249.
<https://doi.org/10.1007/s11191-023-00460-5>

Harari, Y. N. (2023). *Nexus: Una breve historia de la tecnología* (Trad. al español). Debate.

Harari, Y. N. (2024). *Nexus: Una breve historia de la tecnología* (ed. Penguin Random House Grupo Editorial).

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.
<https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>

Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: Why democracy needs the humanities. Princeton University Press.

Ortega y Gasset, J. (1946). La pedagogía social como programa político. En Obras completas (Vol. 1, p. 89). Revista de Occidente.

Ortega y Gasset, J. (1930). La rebelión de las masas. Madrid: Revista de Occidente.

https://monoskop.org/images/f/f6/Ortega_y_Gasset_Jose_La_rebelion_de_las_masas.pdf

Ortega y Gasset, J. (1914). Meditaciones del Quijote. Madrid: Residencia de Estudiantes. <https://archive.org/details/meditacionesdelq00orte>

Piaget, J. (2001). Psicología y pedagogía. Barcelona: Crítica.

Rousseau, J.-J. (2010). Emilio o De la educación (M. Martínez Peñaloza, Trad.). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (Trabajo original publicado en 1762).

Taylor, C. (1996). Las fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna (A. Ujaldón, Trad.). Barcelona: Paidós. (Trabajo original publicado en 1989).

United Nations Human Rights Council. (2018). Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar (A/HRC/39/64).

<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/Index.aspx>

Uribe Gartner, C., & Solarte, M. C. (2017). Educar mentes para pensar: Desarrollo del pensamiento científico en el aula. Universidad del Valle, Programa Editorial.

Vygotsky, L. S. (1995). Obras escogidas. Vol. II: Pensamiento y lenguaje (J. G. Blank, Trad.). Madrid: Visor/Akal. (Trabajo original publicado en 1934).

Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/115376>